

UTS STUDI HADIS TEMATIK

(Olah Data 1)

OPTIMALISASI QUALITY TIME DI ERA DISIRUPSI: STUDI TEMATIK HADIS NABI TENTANG KEDEKATAN EMOSIONAL KELUARGA

Sulistiani 231370015

Hadis-hadis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hadis-hadis yang berkaitan dengan *quality time* dan *kedekatan emosional keluarga* dalam perspektif hadis Nabi, khususnya mengenai keharmonisan rumah tangga, kasih sayang, komunikasi, serta kebersamaan dalam kehidupan keluarga di era disrupsi. Hadis yang dipilih berasal dari hadis shahih dalam Kutub al-Tis'ah dan beberapa hadis hasan yang masih dapat dijadikan hujjah. Pemilihan hadis dilakukan berdasarkan kesesuaian tema dan relevansinya dengan pembahasan tentang optimalisasi *quality time* dalam keluarga, seperti tanggung jawab terhadap keluarga, keseimbangan hak dan waktu, interaksi bersama pasangan dan anak, sikap lemah lembut, serta aktivitas kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Sumber hadis diperoleh dari artikel ilmiah dan kitab hadis digital melalui platform seperti Maktabah Syamilah dan Sunnah.com. Penggunaan sumber tersebut bertujuan untuk memudahkan penelusuran, verifikasi kualitas hadis, dan pengelompokan hadis berdasarkan tema penelitian. Adapun kata kunci yang digunakan dalam pencarian hadis meliputi: الأهل (keluarga), الراعي (tanggung jawab keluarga), الرحمة (kasih sayang), الرفق (kelembutan), حق الزوجة (hak pasangan), اللعب مع الأهل (bermain bersama keluarga), خدمة الأهل (membantu keluarga), dan الطعام مع الأهل (makan bersama keluarga). Dari proses penelusuran tersebut, terkumpul hadis-hadis yang membahas optimalisasi *quality time* dan *kedekatan emosional keluarga* dalam perspektif hadis Nabi yang selanjutnya disajikan dalam tabel berikut.

1.1 Koleksi Hadis

No	RAW Data	Kode	Kode
1	حَدَّثَنَا يَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " كُلُّكُمْ رَاعٍ " . وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رَزِيْقُ بْنُ حَكِيمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ - وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْفَرَى - هَلْ تَرَى أَنْ أُجْمَعَ. وَرَزِيْقُ غَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا، وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانَ وَغَيْرِهِمْ، وَرَزِيْقُ يَوْمِئِذٍ عَلَى أُيْلَةٍ، فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ - وَأَنَا أَسْمَعُ - يَأْمُرُهُ أَنْ يُجْمَعَ، يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْنُونٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ،	A1	Bukhari: 893

وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْنُونَةٌ عَنِ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْنُونٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ - قَالَ - وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْنُونٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْنُونٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ

Telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami ‘Abdullah, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Yunus, dari Az-Zuhri, ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Salim bin ‘Abdullah, dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin.” Al-Laits menambahkan, Yunus berkata: Ruzaiq bin Hakim menulis surat kepada Ibnu Syihab dan saat itu aku bersamanya di Wadi al-Qura menanyakan apakah ia perlu melaksanakan salat Jumat, sedangkan Ruzaiq adalah seorang pengelola tanah yang di dalamnya terdapat sekelompok orang Sudan dan lainnya, dan saat itu ia berada di Aylah ;maka Ibnu Syihab menulis kepadanya dan aku mendengarnya memerintahkannya untuk melaksanakan salat Jumat, serta mengabarkan bahwa Salim telah menceritakan kepadanya bahwa Abdullah bin Umar berkata: aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya; seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya; seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka; seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya; seorang pembantu adalah pemimpin atas harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya.” Perawi berkata: aku mengira beliau juga bersabda: “Seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta ayahnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya, dan setiap kalian adalah pemimpin serta akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya”.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْنُونَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ " .

2

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id, telah menceritakan kepada kami Al-Laits. Dan diriwayatkan pula: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh, telah menceritakan kepada kami Al-Laits, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar, dari Nabi Saw bahwa beliau bersabda: “Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya; seorang pemimpin yang mengurus manusia adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya; seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan

A2

Shahih Muslim:
1829

	dimintai pertanggungjawaban atas mereka; seorang perempuan adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anaknya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka; dan seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”		
3	<p>حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرِ الْخَيَوَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ "</p> <p>Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq, dari Wahb bin Jabir Al-Khaywani, dari Abdullah bin ‘Amr, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda“ :Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia melantarkan orang yang menjadi tanggungannya (yang wajib ia beri nafkah) ”.</p>	A3	Abu Dawud: 1692
4	<p>حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَرُهِيرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُرَاجِمِ بْنِ زُرَّارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمَهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ "</p> <p>Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, Zuhair bin Harb, dan Abu Kuraib dan lafaz ini milik Abu Kuraib mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Waki’, dari Sufyan, dari Muzahim bin Zufar, dari Mujahid, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu; yang paling besar pahalanya adalah yang engkau infakkan kepada keluargamu.”</p>	A4	Shahih Muslim: 995
5	<p>حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جَحِيفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَخَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَرَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُنْبَدِّلَةً. فَقَالَ لَهَا مَا شَأْنُكَ قَالَتْ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا. فَقَالَ كُلْ. قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ. قَالَ مَا أَنَا بِأَكَلٍ حَتَّى تَأْكُلَ. قَالَ فَأَكَلَ. فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ. قَالَ نَمْ. فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ. فَقَالَ نَمْ. فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ فِيمَ الْآنَ. فَصَلَّيَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلَا أَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى</p>	A5	Bukhari: 1968

	<p>الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَدَقَ سَلْمَانُ " .</p> <p>Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin 'Aun, telah menceritakan kepada kami Abu al-'Umaish, dari 'Aun bin Abi Juhayfah, dari ayahnya, ia berkata: Nabi Saw mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda'. Maka suatu ketika Salman mengunjungi Abu Darda', lalu ia melihat Ummu Darda' dalam keadaan sederhana (kurang terurus). Maka Salman bertanya kepadanya, Ada apa denganmu? Ia menjawab, Saudaramu Abu Darda' tidak memiliki keinginan terhadap dunia. Kemudian Abu Darda' datang dan membuatkan makanan untuk Salman, lalu ia berkata, Makanlah. Salman berkata, Aku tidak akan makan sampai engkau ikut makan. Abu Darda' berkata, Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Salman berkata, Aku tidak akan makan sampai engkau makan, maka ia pun akhirnya makan. Ketika malam tiba, Abu Darda' hendak bangun untuk salat malam, namun Salman berkata, Tidurlah, maka ia pun tidur. Kemudian ia hendak bangun lagi, Salman berkata, Tidurlah. Ketika telah sampai akhir malam, Salman berkata, Sekarang bangunlah, lalu keduanya salat. Kemudian Salman berkata kepadanya, Sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak atasmu, dirimu memiliki hak atasmu, dan keluargamu memiliki hak atasmu, maka berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya. Kemudian Abu Darda' mendatangi Nabi Saw dan menceritakan hal itu, maka Nabi Saw bersabda, Salman benar.</p>		
6	<p>Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil, telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Al-Auza'i, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abi Katsir, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin 'Abdurrahman, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda, "Wahai Abdullah, bukankah aku telah diberi kabar bahwa engkau berpuasa di siang hari dan bangun (salat) di malam hari?" Aku menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Janganlah engkau lakukan itu. Berpuasalah</p>	A6	Bukhari: 5199

	<p>dan berbukalah, bangunlah (untuk salat malam) dan tidurlah, karena sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu, matamu memiliki hak atasmu, dan istrimu memiliki hak atasmu.” “Benar, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Janganlah engkau lakukan itu .Berpuasalah dan berbukalah, bangunlah (untuk salat malam) dan tidurlah ,karena sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu, matamu memiliki hak atasmu ,dan istrimu memiliki hak atasmu ”.</p>		
7	<p>حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ ". فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ " فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِحَسْبِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرِزْوَرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرِزْوَرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ ". فَشَدَّدْتُ، فَشَدَّدَ عَلَيَّ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً. قَالَ " فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ ". قُلْتُ وَمَا كَانَ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ " نَصْفَ الدَّهْرِ ". فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبِرَ يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُحْصَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.</p> <p>Telah menceritakan kepada kami Ibnu Muqatil, telah mengabarkan kepada kami ‘ Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Al-Auza’i, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abi Katsir, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin ‘Abdurrahman, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Ash radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata :Rasulullah Saw bersabda kepadaku, Wahai Abdullah, bukankah aku telah diberi kabar bahwa engkau berpuasa di siang hari dan bangun (salat) di malam hari ?Maka aku menjawab, Benar, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, Janganlah engkau lakukan itu. Berpuasalah dan berbukalah, bangunlah (untuk salat malam) dan tidurlah, karena sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu, matamu memiliki hak atasmu, istrimu memiliki hak atasmu, dan tamumu memiliki hak atasmu. Dan cukuplah bagimu berpuasa tiga hari setiap bulan, karena setiap satu kebaikan dilipatgandakan menjadi sepuluh, maka itu seperti berpuasa sepanjang masa .Namun aku memberatkan diriku, maka diberatkan pula atasku. Aku berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mampu lebih dari itu. Beliau bersabda , Berpuasalah seperti puasanya Nabi Daud ‘alaihi salam dan jangan engkau menambahinya. Aku bertanya, Bagaimana puasanya Nabi Daud? Beliau menjawab ,Setengah tahun (sehari puasa, sehari tidak). Maka Abdullah (bin ‘Amr)</p>	A7	Bukhari: 1975

	<p>setelah ia tua berkata, Seandainya dahulu aku menerima keringanan dari Nabi Saw .</p>		
<p>8</p>	<p>حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ وَهَبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ، قَالَ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَقُولُ لِأَقْوَمِ اللَّيْلِ وَالْأَصْوَمِ النَّهَارِ مَا عَشْتُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ " . فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَأَنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَتَمَّ وَفَمَّ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بَعِشْرَ أُمَّثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ " . قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ " . قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَهُوَ أَغْدَلُ الصِّيَامِ " . قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ " . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِأَنَّ كُورًا قَبِلْتُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي .</p> <p>Telah menceritakan kepadaku Abu Ath-Thahir, ia berkata: aku mendengar Abdullah bin Wahb menceritakan dari Yunus, dari Ibnu Syihab. Dan telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yunus, dari Ibnu Syihab, telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyab dan Abu Salamah bin 'Abdurrahman bahwa Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash berkata: Rasulullah Saw diberi kabar bahwa ia berkata, Sungguh aku akan bangun (shalat) malam dan berpuasa di siang hari selama aku hidup. Maka Rasulullah Saw bersabda, Apakah engkau yang mengatakan itu? Aku menjawab, Benar, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Saw bersabda, Sesungguhnya engkau tidak akan mampu melakukan itu, maka berpuasalah dan berbukalah, tidurlah dan bangunlah, dan berpuasalah tiga hari setiap bulan, karena satu kebaikan dilipatgandakan sepuluh kali, maka itu seperti berpuasa sepanjang masa. Ia berkata: aku berkata, Sesungguhnya aku mampu lebih dari itu. Beliau bersabda, Berpuasalah sehari dan berbukalah dua hari. Ia berkata: aku berkata, Aku mampu lebih dari itu, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari, itulah puasa Nabi Daud 'alaihis salam dan itulah puasa yang paling adil. Ia berkata: aku berkata, Aku mampu lebih dari itu. Maka Rasulullah Saw bersabda, Tidak ada yang lebih utama dari itu. Abdullah bin 'Amr kemudian berkata: Seandainya aku menerima tiga hari yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw, itu lebih aku sukai daripada keluargaku dan hartaku .</p>	<p>A8</p>	<p>Shahih Muslim: 1159</p>
<p>9</p>	<p>حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ وَكَانَتْ تَأْتِينِي صَوَاحِبِي فَكُنَّ يَقْمَعْنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ .</p> <p>Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Muhammad, dari</p>	<p>A9</p>	<p>Shahih Muslim: 2440</p>

	<p>Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah, bahwa ia biasa bermain boneka di hadapan Rasulullah Saw. Ia berkata :teman-temanku biasa datang menemuiku, lalu mereka merasa malu (atau segan) terhadap Rasulullah Saw. Ia berkata: maka Rasulullah Saw membiarkan mereka masuk (atau mengizinkan mereka) untuk bermain bersamaku .</p>		
10	<p>حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي صَوَاحِبٌ يَلْعَبْنَ مَعِي، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ، فَيَسْرِبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي.</p> <p>Telah menceritakan kepada kami Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami Hisyam, dari ayahnya, dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: aku biasa bermain boneka di hadapan Nabi Saw ,dan aku memiliki teman-teman yang bermain bersamaku. Apabila Rasulullah Saw masuk, mereka merasa malu (atau bersembunyi) darinya, lalu Rasulullah Saw memanggil mereka dan membiarkan mereka datang kepadaku sehingga mereka bermain bersamaku .</p>	A10	Bukhari: 6130
11	<p>حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَنْطَاكِيُّ، مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، - يَعْنِي الْفَرَارِيَّ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَتْ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رَجُلِيٍّ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ " هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبِقَةِ "</p> <p>Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih al-Anthaki, Mahbub bin Musa, Abu Ishaq al-Fazari, Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya ('Urwah bin Zubair), dan dari Abu Salamah, dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, menjelaskan bahwa 'Aisyah pernah bepergian bersama Nabi Muhammad Saw. Ia berkata bahwa dirinya pernah berlomba lari dengan Nabi dan berhasil mendahului beliau. Namun setelah beberapa waktu, ketika tubuhnya bertambah berat (berisi), mereka kembali berlomba dan kali ini Nabi Saw yang menang. Beliau kemudian bersabda“ ,Kemenangan ini sebagai balasan atas kemenangan yang dulu ”.</p>	A11	Abu Daud: 2578
12	<p>حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَيَّبَانِ بِغَنَاءِ بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَيَّ الْفِرَاشَ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَأَنْتَهَرَنِي وَقَالَ مَرْمَارَةٌ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ " دَعُهُمَا " فَلَمَّا عَقَلَ عَمَرُتُهُمَا فَخَرَجَتَا. وَكَانَ يَوْمَ عِيدِ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالْدَّرَقِ وَالْجَرَابِ، فَأَمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ " تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ ". فَقُلْتُ نَعَمْ. فَأَقَامَنِي وَرَأَاهُ حَدِيثِي عَلَى حَدِيثِهِ، وَهُوَ يَقُولُ " دُونَكُمْ يَا بَنِي أُرْفِدَةَ ". حَتَّى إِذَا مَلَأْتُ قَالَ " حَسْبُكَ ". قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ " فَأَذْهَبِي ".</p> <p>Telah menceritakan kepada kami Ahmad, yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Amr, yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman al-Asadi, yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Urwa, yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Aisyah, yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepada saya Rasulullah Saw dan Rasulullah Saw telah berbaring di atas tempat tidur saya dan berpalingkan wajahnya, dan Abu Bakr telah datang dan menegur saya dan berkata "Marmaratush Shaytanun 'inda Nabiyin" dan Rasulullah Saw telah datang kepada saya dan berkata "Dahulukanlah keduanya". Ketika keduanya telah selesai, mereka telah pergi. Dan pada hari itu Nabi Saw sedang bermain dengan orang-orang hitam dengan dadu dan kelereng, dan ketika saya telah ditanya Nabi Saw dan ketika saya telah berkata "Apakah kalian menginginkan melihat?" saya telah menjawab "Ya". Dan ketika Rasulullah Saw telah melihat saya dan telah melihat saya dengan cara yang sama seperti yang telah saya lihat, dan ketika ia telah berkata "Cukuplah untukmu". Saya telah menjawab "Ya". Beliau telah berkata "Pulanglah".</p>	A12	Bukhari: 949

	<p>Telah menceritakan kepada kami Ahmad, Ibnu Wahb, ‘Amr, Muhammad bin ‘Abdurrahman al-Asadi, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, menceritakan bahwa Rasulullah Saw pernah masuk ke rumah ‘Aisyah saat ada dua budak perempuan yang sedang menyanyikan lagu tentang peristiwa Bu’ats. Nabi Saw berbaring sambil memalingkan wajahnya. Kemudian Abu Bakar datang dan menegur ‘Aisyah dengan mengatakan bahwa itu adalah “seruling setan” di dekat Nabi. Namun Rasulullah Saw bersabda, “Biarkan mereka.” Pada hari itu juga, yang merupakan hari raya, orang-orang Habasyah bermain perisai dan tombak. Nabi Saw memberi kesempatan kepada ‘Aisyah untuk menonton, bahkan beliau mempersilakannya berdiri di belakang beliau dengan pipinya menempel pada pipi Nabi, sambil beliau berkata, “Silakan, wahai Bani Arfidah (orang Habasyah).” Beliau terus menemaninya hingga ‘Aisyah merasa cukup, lalu beliau berkata, “Sudah cukup?” Ia menjawab, “Ya,” lalu beliau berkata, “Kalau begitu pergilah”.</p>		
13	<p>وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدَاعِبُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ إِنَّهُمَا رِيحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا.</p> <p>Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah, telah menceritakan kepadaku ayahku (Imam Ahmad), telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Numair, ia berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah, dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: Nabi Saw biasa bercanda (bermain dengan penuh kasih) bersama Hasan dan Husain, dan beliau bersabda: “Sesungguhnya keduanya adalah dua bunga kesayanganku di dunia.”</p>	A13	Ahmad: 9398
14	<p>وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ الْأَفْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ فَقَالَ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَالِدِ مَا قَبَّلْتُ وَاجِدًا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمَ لَا يُرْحَمَ " .</p> <p>Dan telah menceritakan kepadaku ‘Amr An-Naqid dan Ibnu Abi ‘Umar, keduanya dari Sufyan. ‘Amr berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Al-Aqra’ bin Habis melihat Nabi Saw mencium Al-Hasan, lalu ia berkata, “Sesungguhnya aku memiliki sepuluh orang anak, namun aku tidak pernah mencium satu pun dari mereka.” Maka Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi”.</p>	A14	Shahih Muslim: 2318

15	<p>حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَدَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَفْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا. فَقَالَ الْأَفْرَعُ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَالِدِ مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ " مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ " .</p> <p>Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib, dari Az-Zuhri, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah bin 'Abdurrahman, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah Saw mencium Al-Hasan bin 'Ali, sementara di sisi beliau duduk Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi. Maka Al-Aqra' berkata, "Sesungguhnya aku memiliki sepuluh orang anak, namun aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka." Maka Rasulullah Saw memandangnya, kemudian bersabda: "Barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi".</p>	A15	Bukhari: 5997
16	<p>حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، سَمِعَ زُهَيْرًا، عَنِ مَنصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ، أَنَّ أُمَّهُ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّكِي فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَفْرَأُ الْقُرْآنَ.</p> <p>"Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim al-Fadl bin Dukain, ia mendengar Zuhair, dari Mansur bin Shafiyah, bahwa ibunya menceritakan kepadanya bahwa Aisyah menceritakan kepadanya: Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersandar di pangkuanku padahal aku sedang haid, kemudian beliau membaca Al-Qur'an."</p>	A16	Bukhari: 297
17	<p>حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكِّيُّ، عَنِ مَنصُورٍ، عَنِ أُمَّهِ، عَنِ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِي فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ فَيَفْرَأُ الْقُرْآنَ .</p> <p>"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Daud bin Abdurrahman al-Makki, dari Mansur, dari ibunya, dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersandar di pangkuanku saat aku sedang haid, lalu beliau membaca Al-Qur'an."</p>	A17	Shahih Muslim 301
18	<p>حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الرَّزَّادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ " .</p> <p>Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata: aku membacakan kepada Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa ia berkata: Rasulullah Saw bersabda, "Makanan untuk dua orang cukup</p>	A18	Shahih Muslim: 2058

	untuk tiga orang, dan makanan untuk tiga orang cukup untuk empat orang”.		
19	<p>حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ " .</p> <p>Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik; dan telah menceritakan kepada kami Isma‘il, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A‘raj, dari Abu Hurairah Ra., bahwa ia berkata: Rasulullah Saw bersabda, “Makanan untuk dua orang cukup untuk tiga orang, dan makanan untuk tiga orang cukup untuk empat orang.”</p>	A19	Bukhari: 5392
20	<p>عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -، قالت: إنا كنا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عنده جميعاً، لم نغادر منّا واحدة فأقبلت فاطمة - عليها السلام - تمشي، لا والله ما تحفى مشيتها من مشية ... رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما رآها رحب قال: «مرحبا بابنتي» ثم جلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها، فبكت بكاء شديداً، فلما رأى حزنها سارها الثانية، فإذا هي تضحك، فقلت لها أنا من بين نسائه: خصك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسير من بيننا، ثم أنت تبتكين، فلما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألته: عما سارك؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سره. فلما ثوقني، قلت لها: عزمك عليك بما لي عليك من الحق لماً أخبرتني، قالت: أما الآن فنعمة، فأخبرتني، قالت: أما حين سارني في الأمر الأول، فإنه أخبرني: «أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وأنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتقي الله واصبري، فإني نعم السلف أنا لك</p> <p>Dari Aisyah, Ummul Mukminin (semoga Allah meridainya), beliau berkata: Kami, istri-istri Nabi (shalawat dan salam kepadanya), semuanya bersamanya; tak seorang pun dari kami meninggalkannya. Kemudian Fatimah (semoga Allah meridhoinya) datang berjalan, dan demi Allah, langkahnya persis seperti langkah Rasulullah (shalawat dan salam kepadanya). Ketika beliau melihatnya, beliau menyambutnya, seraya berkata, “Selamat datang, putriku!” Kemudian beliau mendudukkannya di sebelah kanan atau kirinya, lalu beliau membisikkan sesuatu kepadanya, dan dia menangis. Dia menangis tersedu-sedu. Ketika beliau melihat kesedihannya, beliau membisikkan sesuatu kepadanya untuk kedua kalinya, dan dia mulai tertawa. Aku berkata kepadanya, di antara semua istrinya, "Rasulullah (shalawat dan salam kepadanya) hanya bersahutan kepadamu, namun engkau</p>	A20	Bukhari: 113

	<p>menangis!" Ketika Rasulullah (shalawat dan salam kepadanya) berdiri, aku bertanya kepadanya, "Apa yang beliau bisikkan kepadamu?" Ia menjawab, "Aku tidak akan membocorkan rahasia Rasulullah (shalawat dan salam kepadanya)."Ketika beliau wafat, aku berkata kepadanya, "Aku bersumpah demi hakku atas dirimu untuk memberitahuku." Ia berkata, "Sekarang, ya." Lalu ia bercerita kepadaku, "Ketika beliau pertama kali berkhotbah kepadaku, beliau berkata, 'Jibril biasa mengulang Al-Quran bersamaku setahun sekali, tetapi tahun ini ia mengulanginya dua kali. Aku merasa waktuku sudah dekat, jadi takutlah kepada Allah dan bersabarlah, karena aku...' "Betapa hebatnya aku sebagai pendahulumu." c. Saling membantu dengan keluarga dalam pekerjaan rumah</p>		
21	<p>حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ."</p> <p>""Telah menceritakan kepada kami Adam, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami al-Hakam, dari Ibrahim, dari al-Aswad, ia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah: 'Apa yang biasanya dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di dalam rumahnya?'Aisyah menjawab: 'Beliau selalu membantu pekerjaan rumah keluarganya. Jika waktu salat tiba, beliau pun keluar untuk melaksanakan salat.'"</p>	A21	Bukhari: 676
22	<p>حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرِمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ - يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ، وَأَبِي ظَبْيَانَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ".</p> <p>Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim, keduanya dari Jarir; dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Ali bin Khasyram, keduanya berkata telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus; dan telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin Al-'Ala, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah; dan telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-Asyajj, telah menceritakan kepada kami Hafsh (yaitu Ibnu Ghiyats); semuanya dari Al-A'masy, dari Zaid bin Wahb dan Abu Zhabyan, dari Jarir bin 'Abdullah, ia berkata:</p>	A22	Shahih Muslim: 2319

	Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa tidak menyayangi manusia, maka Allah Azza wajala tidak akan menyayanginya.”		
23	<p>حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَهَبٍ، قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ".</p> <p>Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh, telah menceritakan kepada kami ayahku (Hafsh bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami Al-A'masy, ia berkata telah menceritakan kepadaku Zaid bin Wahb, ia berkata aku mendengar Jarir bin 'Abdullah, dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Barangsiapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi”.</p>	A23	Bukhari: 6013
24	<p>وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لِرُهِيرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ"، قَالَتْ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: "قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ".</p> <p>Telah menceritakan kepadaku 'Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb dan lafaznya milik Zuhair keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah, dari Az-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah, ia berkata: Sekelompok orang Yahudi meminta izin masuk kepada Rasulullah Saw lalu mereka berkata “As-samu ‘alaikum (kematian atas kalian)”. Maka 'Aisyah berkata: Bahkan atas kalianlah kematian dan laknat. Lalu Rasulullah Saw bersabda: Wahai 'Aisyah, sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam segala urusan. 'Aisyah berkata: Tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan? Beliau menjawab: Aku telah mengatakan: dan atas kalian’</p>	A24	Shahih Muslim 2165
25	<p>حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ، قُلْتُ أَوْلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: "قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ".</p> <p>Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, dari Ibnu 'Uyainah, dari Az-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Sekelompok orang Yahudi meminta izin masuk kepada Nabi Saw lalu mereka berkata “As-samu ‘alaika (kematian atasmu)”. Maka aku berkata:</p>	A25	Bukhari: 6927

	<p>Bahkan atas kalianlah kematian dan laknat. Lalu beliau Saw bersabda: Wahai ‘Aisyah, sesungguhnya Allah Maha Lembut dan mencintai kelembutan dalam segala urusan. Aku berkata: Apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan? Beliau menjawab: Aku telah mengatakan: dan atas kalian’.</p>		
26	<p>حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ يَعْنَى ابْنَ غِيَاثٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، وَأَبِي، ظَبْيَانَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " .</p> <p>Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim keduanya dari Jarir; dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Ali bin Khasyram, keduanya berkata telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus; dan telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin Al-‘Ala ,telah menceritakan kepada kami Abu Mu‘awiyah; dan telah menceritakan kepada kami Abu Sa‘id Al-Asyajj, telah menceritakan kepada kami Hafsh (yaitu Ibnu Ghiyats); semuanya dari Al-A’ masy, dari Zaid bin Wahb dan Abu Zhabyan, dari Jarir bin ‘Abdullah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa tidak menyayangi manusia, maka Allah ‘Azza wajalla tidak akan menyayanginya. Hadits ini juga diriwayatkan dari Jarir bin ‘Abdullah melalui beberapa jalur sanad lainnya dengan lafadz: Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa tidak menunjukkan kasih sayang kepada manusia, maka Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung tidak akan menunjukkan kasih sayang kepadanya</p>	A26	Shahih Muslim: 2319
27	<p>حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا غَرَّتْ عَلَى امْرَأَةٍ قَطُّ مَا غَرَّتْ عَلَى خَدِيجَةَ مِمَّا رَأَيْتُ مِنْ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهَا وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ. يَعْنِي مِنْ دَهَبٍ قَالَهُ ابْنُ مَاجَةَ.</p> <p>Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ishaq, telah menceritakan kepada kami ‘Abdah bin Sulaiman, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Aisyah ,ia berkata: “Aku tidak pernah cemburu kepada seorang wanita pun sebagaimana kecemburuanku kepada Khadijah, karena apa yang aku lihat dari seringnya Rasulullah Saw menyebut-nyebutnya. Dan sungguh Rabbnya telah memerintahkan beliau untuk memberi kabar gembira kepadanya dengan</p>	A27	Ibnu Majjah: 1997

	sebuah rumah di surga dari qashab (yaitu dari emas, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Majah) ”.		
28	<p>حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُقَدَّمِ، - وَهُوَ ابْنُ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يَنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ " .</p> <p>“Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin Mu’adz Al-‘Anbari, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Syu’bah, dari Al-Miqdam yaitu Ibnu Syuraih bin Hani’ dari ayahnya, dari ‘Aisyah, istri Nabi Saw, dari Nabi Saw, beliau bersabda: ‘Sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan membuatnya menjadi buruk”’.</p>	A28	Shahih Muslim: 2594

1.2 Olah Data

No	Kode	Kode Dasar	Kode Final	Frasa/Kata kunci
1	A1	Setiap orang adalah pemimpin	Kepemimpinan keluarga	<i>kullukum ra'in wa kullukum mas'ul</i>
2	A2	Pertanggungjawaban pemimpin	Akuntabilitas keluarga	<i>ar-rajulu ra'in fi ahlihi</i>
3	A3	Larangan menelantarkan keluarga	Kewajiban menjaga keluarga	<i>yudhayyi 'a man yaquut</i>
4	A4	Nafkah keluarga	Prioritas keluarga	<i>anfaqtahu 'ala ahlik a 'dzamu ajran</i>
5	A5	Hak Allah, diri, dan keluarga	Keseimbangan kehidupan	<i>li rabbika 'alaika haqqan</i>
6	A6	Hak pasangan dalam ibadah	Pemenuhan hak emosional pasangan	<i>li zawjika 'alaika haqq</i>
7	A7	Tidak berlebihan dalam ibadah	Keseimbangan ibadah dan keluarga	<i>shum wa afthir wa qum wa nam</i>
8	A8	Moderasi ibadah	Pengendalian diri	<i>la tastathi 'u dzalik</i>
9	A9	Bermain dengan anak	Quality time bersama anak	<i>tal 'abu bil-banati</i>
10	A10	Mengizinkan anak bermain	Interaksi sosial anak	<i>yusarribuhunna ilayya</i>
11	A11	Hiburan/rekreasi hari raya	Quality time dengan keluarga	<i>da 'huma</i>
12	A12	Lomba/bercanda dengan pasangan	Quality time dengan pasangan	<i>sabaqtuhu fa sabaqani</i>
13	A13	Bermain dan bercanda dengan anak	Quality time anak	<i>yuda 'ibu al-hasan wal-husain</i> ”

14	A14	Kasih sayang fisik kepada anak	Afeksi fisik	<i>yuqabbilu al-hasan</i>
15	A15	Mencium anak	Ekspresi afeksi	<i>man la yarham la yurham</i>
16	A16	Interaksi suami istri yang hangat	Keharmonisan pasangan	<i>yattaki'u fi hijri</i>
17	A17	Bersandar dengan pasangan	Kedekatan emosional dengan pasangan	<i>fi hijri wa ana haid</i>
18	A18	Makan bersama	Kebersamaan keluarga	<i>ta'aam al-itsnayn kaafi ats-tsalaatsah</i>
19	A19	Berbagi makanan	Praktik berbagi dalam keluarga	<i>ta'aam ats-tsalaatsah kaafi al-arba'ah</i>
20	A20	Komunikasi personal (berbisik)	Komunikasi interpersonal dalam keluarga	<i>marhaban bibnati</i>
21	A21	Membantu pekerjaan rumah	Kerja sama dalam keluarga	<i>fi mihnati ahlihi</i>
22	A22	Menyayangi sesama	Empati sosial	<i>man la yarhamin-naas</i>
23	A23	Larangan tidak menyayangi	Norma kasih sayang	<i>man la yarham la yurham</i>
24	A24	Bersikap lemah lembut	Sikap lemah lembut	<i>inna Allaha yuhibbur-rifq</i>
25	A25	Menghindari kekerasan sikap	Non-kekerasan	<i>Allahu rafiq yuhibbur-rifq</i>
26	A26	Menyayangi manusia	Prinsip kemanusiaan	<i>la yarhamhu Allah</i>
27	A27	Mengingat pasangan (Khadijah)	Loyalitas pasangan	<i>dzikr Khadijah</i>
28	A28	Kelembutan menghiasi hubungan	Relasi harmonis	<i>ar-rifq laa yakunu fi syai'in illa zaanah</i>

1.3 Klasifikasi Kode Final

NO	MODIF KODE FINAL	KODE ID
1	Kepemimpinan dalam menjaga rumah tangga	Shahih Bukhari No. 503
		Shahih Muslim No. 1829
2	Balasan bagi orang yang menelantarkan keluarganya	Sunan Abu Daud No. 1692
3	Membangun kedekatan melalui nafkah sebagai bentuk ibadah	Shahih Muslim No. 995
4	Keseimbangan Hak (Allah, diri, dan keluarga)	Shahih Bukhari No. 1968
5	Pemenuhan hak emosional pasangan	Shahih Bukhari No. 1975
6	Keseimbangan hak ibadah dan keluarga	Shahih Bukhari No. 784
		Shahih Muslim No. 1159
7	Quality time dengan keluarga	Shahih Muslim No. 2440
		Shahih Bukhari No. 6130

8	Quality time melalui aktivitas rekreatif	Shahih Bukhari No. 949
		Sunan Abu Daud No. 2578
9	Quality time bermain dengan anak	Sunan Ahmad No. 9398
10	Menunjukkan kasih sayang kepada anak	Shahih Muslim: 2318
		Shahih Bukhari No. 5997
11	Quality time dengan istri/pasangan	Shahih Bukhari No. 297
		Shahih Muslim No. 301
12	Makan bersama dengan keluarga	Shahih Muslim No. 274
		Shahih Bukhari No. 5392
13	Berbincang dengan keluarga	Shahih Bukhari No. 113
14	Saling membantu dalam pekerjaan rumah	Shahih Bukhari No. 676
15	Pentingnya Kasih Sayang	Shahih Muslim No. 2319
		Shahih Bukhari No. 6013
16	Anjuran Bersikap Lemah Lembut	Shahih Muslim No. 2165
		Shahih Bukhari No. 6927
17	Kasih sayang dalam kepada keluarga	Shahih Muslim No. 2319
18	Manifestasi kasih sayang keluarga	Sunan Ibnu Majjah No. 1997
19	Kelembutan sebagai kunci hubungan	Shahih Muslim No. 2594

1.4 Hasil Outline

No	Kode Final/Cption Hadis	Data Hadis
A.Fondasi dan Urgensi Menjaga Kebersamaan Keluarga		
1	Tanggung Jawab Terhadap Keluarga	
a.	Kepemimpinan dalam menjaga rumah tangga	Shahih Bukhari No. 503
		Shahih Muslim No. 1829
b.	Balasan bagi orang yang menelantarkan keluarganya	Sunan Abu Daud No. 1692
2	Membangun kedekatan melalui nafkah sebagai bentuk ibadah	Shahih Muslim No. 995
B.PRINSIP KESEIMBANGAN DALAM KEHIDUPAN KELUARGA		
1	Keseimbangan Hak (Allah, diri, dan keluarga)	Shahih Bukhari No. 1968
2	Pemenuhan hak emosional pasangan ditengah kesibukan dunia	Shahih Bukhari No. 1975
3	Larangan berlebih dalam beribadah (keseimbangan hak ibadah dan keluarga)	Shahih Bukhari No. 784
		Shahih Muslim No. 1159
C.Bentuk quality time dalam interaksi keluarga		
1	Interaksi santai dan rekreatif	
a.	Quality time dengan keluarga	Shahih Muslim No. 2440
		Shahih Bukhari No. 6130
b.	Quality time melalui aktivitas rekreatif	Shahih Bukhari No. 949

		Sunan Abu Daud No. 2578
c.	Quality time bermain dengan anak	Sunan Ahmad No. 9398
2	Komunikasi dan ekspresi kasih sayang secara langsung	
a.	Menunjukkan kasih sayang kepada anak	Shahih Muslim: 2318
		Shahih Bukhari No. 5997
b.	Quality time dengan istri/pasangan	Shahih Bukhari No. 297
		Shahih Muslim No. 301
3	Aktivitas Kebersamaan dalam Kehidupan Sehari-hari	
a.	Makan bersama dengan keluarga	Shahih Muslim No. 274
		Shahih Bukhari No. 5392
b.	Berbincang dengan keluarga	Shahih Bukhari No. 113
c.	Saling membantu dalam pekerjaan rumah	Shahih Bukhari No. 676
D.Nilai dan dampak quality time		
1	Nilai Kasih Sayang dan Kelembutan	
a.	Pentingnya Kasih Sayang dalam Keluarga	Shahih Muslim No. 2319
		Shahih Bukhari No. 6013
b.	Anjuran Bersikap Lemah Lembut	Shahih Muslim No. 2165
		Shahih Bukhari No. 6927
c.	Kasih sayang dalam kepada keluarga	Shahih Muslim No. 2319
2	Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga	
a.	Manifestasi kasih sayang keluarga	Sunan Ibnu Majjah No. 1997
b.	Kelembutan sebagai kunci hubungan	Shahih Muslim No. 2594